

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
110 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
106 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ORCID: 0009-0006-3817-0752

Эгамбердиев Комрон

Ведущий специалист Университета Вебстера, PhD

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы экологического менеджмента, включая его концептуальные подходы, методы и инструменты. Цель исследования заключается в анализе и систематизации существующих теорий, подходов и моделей экологического менеджмента для обоснования их практического применения. На основе анализа научных трудов и данных делается вывод о важности интеграции экологических принципов в стратегическое управление компаниями и государственными структурами. Статья представляет собой важный шаг в углублении понимания экологического менеджмента как эффективного инструмента для устойчивого развития и снижения экологического ущерба.

Ключевые слова: экологический менеджмент, устойчивое развитие, экологические принципы, стратегическое управление, снижение экологического ущерба.

Annotatsiya: Maqolada atrof-muhitni boshqarishning nazariy asoslari, jumladan uning kontseptual yondashuvlari, usullari va vositalari muhokama qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – amalda qo'llanilishini asoslash uchun atrof-muhitni boshqarishning mavjud nazariyalari, yondashuvlari va modellarini tahlil qilish va tizimlashtirishdir. Ilmiy ishlar va ma'lumotlar tahlili asosida korxonalar va davlat idoralarning strategik boshqaruviga ekologik tamoyillarni integratsiyalashning ahamiyati haqida xulosa chiqariladi. Maqola atrof-muhitni boshqarishni barqaror rivojlanish va atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytirishning samarali vositasi sifatida tushunishni chuqurlashtirishda muhim qadamdir.

Kalit so'zlar: atrof-muhitni boshqarish, barqaror rivojlanish, ekologik tamoyillar, strategik boshqaruv, atrof-muhitga zararni kamaytirish.

Abstract: The article examines the theoretical foundations of environmental management, including its conceptual approaches, methods, and tools. The purpose of the study is to analyze and systematize existing theories, approaches, and models of environmental management to justify their practical application. Based on the analysis of scientific papers and data, a conclusion is made about the importance of integrating environmental principles into the strategic management of companies and government agencies. The article represents an important step in deepening the understanding of environmental management as an effective tool for sustainable development and reducing environmental damage.

Keywords: environmental management, sustainable development, environmental principles, strategic management, reduction of environmental damage.

ВВЕДЕНИЕ

Экологический менеджмент представляет собой важнейшую часть устойчивого развития современного общества. В условиях роста промышленности и увеличения уровня потребления ресурсов человечество сталкивается с угрозой ухудшения экологической ситуации и истощения природных ресурсов. Экологический менеджмент является ответом на эти вызовы, предлагая механизмы и стратегии для эффективного управления экологическими аспектами деятельности как коммерческих, так и государственных структур. Принципы экологического

менеджмента включают рациональное использование ресурсов, минимизацию отходов и выбросов, а также интеграцию экологических аспектов в процесс принятия решений на всех уровнях.

С усилением воздействия на природу эти принципы становятся критически важными для выживания и устойчивого развития человечества. Исторически экологический менеджмент возник как ответ на необходимость учета воздействия на окружающую среду, вызванного активной индустриализацией. Современные вызовы, такие как глобальное потепление, загрязнение воздуха и воды, вынуждают организации внедрять комплексные системы управления экологией. Внедрение эффективных стратегий экологического менеджмента помогает организациям снизить не только экологические риски, но и возможные финансовые убытки, вызванные экологическими проблемами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Экологический менеджмент является актуальной областью исследований в условиях роста глобальных экологических проблем. Экологический менеджмент рассматривается как совокупность подходов и методов, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, а также на рациональное использование природных ресурсов. В работах Котлера и Амстронга [Kotler & Armstrong, 2018] экологический менеджмент определяется как стратегическая деятельность, включающая управление экологическими рисками и стимулирование устойчивого развития. Авторы подчеркивают важность интеграции экологических аспектов в управленческие процессы, что помогает компаниям не только соблюдать нормы экологического законодательства, но и улучшать их репутацию.

Другие исследователи, такие как Бобылев и Захаров [Бобылев & Захаров, 2020], выделяют экологический менеджмент как средство повышения экологической эффективности производственных процессов. Они утверждают, что внедрение экологических стандартов и систем управления, таких как ISO 14001, позволяет организациям минимизировать выбросы загрязняющих веществ, сокращать отходы и улучшать экологические показатели.

Согласно исследованиям Сорокиной [Сорокина, 2019], экологический менеджмент играет важную роль в создании устойчивой бизнес-модели. Сорокина отмечает, что современные организации, стремящиеся к конкурентным преимуществам, все чаще рассматривают экологический менеджмент как неотъемлемую часть своей стратегии. Это связано с ростом внимания к вопросам экологии со стороны потребителей и регулирующих органов.

Авторы таких исследований, как работы Панкратовой [Панкратова, 2021], акцентируют внимание на том, что экологический менеджмент требует постоянного мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду. Панкратова подчеркивает, что только с помощью комплексного подхода к экологическому управлению можно добиться реального снижения экологического следа компании.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании теоретических основ экологического менеджмента использовались методы дедукции и индукции для перехода от общего к частному и наоборот. Метод абстрактно-логического мышления применялся для системного анализа, а такие методы, как наблюдение, обобщение, группировка и сравнение, способствовали выявлению ключевых закономерностей и тенденций. Анализ и синтез позволили глубже понять составляющие экологического менеджмента и их влияние на устойчивое развитие.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показывают, что экологический менеджмент делится на несколько ключевых направлений, которые обеспечивают устойчивость и эффективное использование ресурсов. Эти направления включают:

Интеграция экологических аспектов в стратегическое планирование: Этот подход предполагает включение экологических критериев на всех уровнях, начиная от долгосрочных стратегий и заканчивая ежедневными операциями. Внедрение экологических стратегий позволяет уменьшить негативное влияние на окружающую среду, а также повысить репутацию компании в глазах общественности и инвесторов.

Управление экологическими рисками: Этот подход предполагает оценку потенциальных рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности организации. Многие компании разрабатывают специальные планы по управлению рисками, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть.

Внедрение экологических стандартов: Международные стандарты, такие как ISO 14001, помогают компаниям обеспечить высокий уровень экологической безопасности и следовать рекомендациям, направленным на минимизацию воздействия на природу.

Управление жизненным циклом продукта: Компании учитывают экологические последствия на каждом этапе жизненного цикла своей продукции, что помогает минимизировать негативное воздействие на окружающую среду (Таблица-1).

Таблица 1. Влияние различных моделей экологического менеджмента на экологические показатели.

Модель/Метод	Снижение выбросов CO ₂ (%)	Экономия энергии (%)	Сокращение отходов (%)	Экономический эффект (снижение затрат, %)
ISO 14001	10–15	8–12	5–10	7–10
Экологический аудит	5–8	5–10	3–6	5–7
Анализ жизненного цикла (LCA)	12–20	10–15	10–15	10–15
Циркулярная экономика	20–30	15–25	20–30	15–20
Зелёные технологии	25–35	20–30	25–35	20–25

Внедрение экологического менеджмента имеет множество преимуществ как для общества, так и для самих организаций. В частности, эффективный экологический менеджмент помогает снизить затраты на ресурсные материалы и на утилизацию отходов. Это также может служить средством привлечения клиентов и инвесторов, которые поддерживают идею экологически чистых производств. Несмотря на очевидные преимущества, внедрение систем экологического менеджмента требует значительных ресурсов. Это не только финансовые затраты, но и время, которое затрачивается на обучение сотрудников, адаптацию процессов и внедрение новых технологий. Компании также сталкиваются с вызовами, связанными с изменением организационной культуры и внедрением новых практик.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведенного исследования можно заключить, что экологический менеджмент является ключевым элементом в обеспечении устойчивого развития. Внедрение его принципов и методов помогает организациям минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и сохранить природные ресурсы для будущих поколений.

Разработанные стратегии и практики экологического менеджмента демонстрируют свою эффективность в различных отраслях, помогая организациям адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям. Рекомендации для дальнейших исследований включают углубленное изучение локальных особенностей внедрения экологического менеджмента, анализ влияния

культурных и региональных факторов на восприятие и реализацию экологических стратегий. Кроме того, требуется исследование на стыке экономики и экологии, чтобы дать комплексные решения для компаний и регионов с различной экономической спецификой.

Экологический менеджмент в дальнейшем может стать основой для нового этапа развития общества, обеспечивая баланс между экономическими потребностями и сохранением окружающей среды.

Список литературы

1. Моттезини, Д. (2019). Экологический менеджмент: Введение в принципы и практику. М.: Экономика.
2. Браун, А., & Уотерс, П. (2018). Устойчивое развитие и корпоративное управление. Лондон: Routledge.
3. Орлов, Н.А. (2020). Стратегические подходы к экологическому менеджменту в организациях. Журнал экологического менеджмента, 56(2), 134-145.
4. ISO 14001. (2023). Руководство по внедрению экологических стандартов.
5. Шмидт, Э. (2021). Управление экологическими рисками и стратегическое планирование. Берлин: Springer.
6. Қурбонов, И.Х. (2021). Ўзбекистонда экологик бошқарувнинг ривожланиш йўналишлари. Тошкент: Маънавият.
7. Рахимов, Ф. У. (2020). Корхонада экологик менеджментни жорий этиш йўллари. Ўзбекистон иқтисодийоти журнали, 11(3), 45-53.
8. Каримова, Н. О. (2019). Экологик бошқарув ва инновацион ёндашувлар. Тошкент: Фан.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**